

Ж. Г. Слободян, І. В. Савицький

ДИНАМІКА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІНСУЛЬТУ ТА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

Слободян Жанна Григорівна –<https://orcid.org/0009-0000-1608-3216>

Савицький Іван Володимирович –<https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Slobodyan Zh. H, Savytskyi I. V. **DYNAMICS OF CYTOKINE STATUS IN RATS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL STROKE AND COMORBID PATHOLOGY.** *International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof_s.i.v@ukr.net.* Inflammatory and immune reactions, both in normal and pathological conditions, are the result of regulatory interactions of numerous body systems, the connecting link between which are cytokines. **The goal** is to study cytokine status in rats under conditions of experimental ischemic stroke comorbid with anxiety-depressive disorders. **Research materials and methods.** The study was conducted on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 3 groups: 1 group (n=10) – intact animals; group 2 (n=10) – rats with experimental ischemic stroke; Group 3 (n=10) – animals that were modeled for ischemic stroke and anxiety-depressive disorders. Reproduction of ischemic stroke in rats was carried out using the model of endovascular occlusion of the middle cerebral artery according to E. Z. Longa. A model of reserpine-induced depression in rats was chosen to study the pathophysiological links of anxiety-depressive disorders. The state of the cytokine profile was studied by the level of pro-/and anti-inflammatory interleukins. **Research results.** More pronounced differences in pro-inflammatory cytokines compared to the intact group of rats were noted in animals with comorbid pathology: the level of interleukin-1 β increased by 22.0 times (p<0.05) and 2.0 times (p<0.05); interleukin-6 – 26.7 times (p<0.05) and 1.9 times (p<0.05); tumor necrosis factor- α – 3.0 times (p<0.05) and 1.5 times (p<0.05); the level of β -endorphin decreased by 2.4 times (p<0.05) and 1.2 times (p<0.05) compared to the group of intact animals and rats with simulated ischemic stroke, respectively. In rats with comorbid pathology, the level of interleukin-4 was significantly reduced by 3.5 times (p<0.05) compared to intact animals and by 1.4 times (p<0.05) compared to rats with ischemic stroke; the level of interleukin-10 was also significantly reduced by 3.7 times (p<0.05) and 1.3 times (p<0.05), respectively. Tissue growth factor- β in the intact group of animals this indicator was 37.4 \pm 3.3 pg/ml, while in rats in the group of comorbid pathology – 21.1 \pm 1.7 pg/ml. **Conclusions.** The study of the level of pro-/and anti-inflammatory cytokines in rats both under the conditions of ischemic stroke and comorbid pathology made it possible to establish their probable changes, which were accompanied by a sharp increase in pro-inflammatory interleukins. Therefore, a change in the production of each of the cytokines leads to a violation of the synthesis of other participants of the inflammatory process, which ultimately leads to the development of hyperactivity of the course of the inflammatory process.

Key words: cytokines, ischemic stroke, anxiety-depressive disorders, comorbid pathology.

Реферат. Слободян Ж. Г., Савицький І. В. **ДИНАМІКА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІНСУЛЬТУ ТА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ.** Запальні та імунні реакції, як в нормі, так і при патології, є результатом регуляторних взаємодій численних систем організму, сполучною ланкою між якими є цитокіни. **Мета** – вивчення цитокінового статусу у щурів за умов

експериментального ішемічного інсульту коморбідного із тривожно-депресивними розладами. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 3 групи: 1 група (n=10) – інтактні тварини; 2 група (n=10) – щури із експериментальним ішемічним інсультом; 3 група (n=10) – тварини, яким моделювали ішемічний інсульт та тривожно-депресивних розладів. Відтворення ішемічного інсульту у щурів проводили за допомогою моделі ендovasкулярної оклюзії середньої мозкової артерії за E. Z. Longa. Для вивчення патофізіологічних ланок тривожно-депресивних розладів було обрано модель резерпін-індукованої депресії у щурів. Стан цитокінового профілю вивчали за рівнем про-/та протизапальних інтерлейкінів.

Результати дослідження. Більш виражені відмінності прозапальних цитокінів відносно інтактної групи щурів відмічалися у тварин із коморбідною патологією: рівень інтерлейкіну-1 β підвищувався в 22,0 рази (p<0,05) та 2,0 рази (p<0,05); інтерлейкіну-6 – в 26,7 рази (p<0,05) та 1,9 разів (p<0,05); фактор некрозу пухлин- α – в 3,0 рази (p<0,05) та 1,5 рази (p<0,05); знижувався рівень β -ендорфіну в 2,4 рази (p<0,05) та 1,2 рази (p<0,05) порівняно із групою інтактних тварин та щурів зі змодельованим ішемічним інсультом відповідно. У щурів із коморбідною патологією рівень інтерлейкіну-4 вірогідно знижувався в 3,5 рази (p<0,05) порівняно із інтактними тваринами та в 1,4 рази (p<0,05) відносно щурів із ішемічним інсультом; рівень інтерлейкіну-10 також вірогідно знижувався в 3,7 разів (p<0,05) та в 1,3 рази (p<0,05) відповідно. Тканинний фактор росту- β в інтактної групи тварин даний показник становив 37,4 \pm 3,3 пг/мл, в той час як у щурів у групі коморбідної патології – 21,1 \pm 1,7 пг/мл. **Висновки.** Дослідження рівня про-/та протизапальних цитокінів у щурів як за умов ішемічного інсульту, так і коморбідної патології дозволило встановити їх вірогідні зміни, що супроводжувалися різким підвищенням прозапальних інтерлейкінів. Отже, зміна продукції кожного із цитокінів призводить до порушення синтезу інших учасників запального процесу, що в кінцевому підсумку, веде до розвитку гіперреактивності протікання запального процесу.

Ключові слова: цитокіни, ішемічний інсульт, тривожно-депресивні розлади, коморбідна патологія.

Вступ. Запальні та імунні реакції, як в нормі, так і при патології, є результатом регуляторних взаємодій численних систем організму, сполучною ланкою між якими є цитокіни (інтерлейкіни (ІЛ), ростові фактори, інтерферони тощо). Володіючи як протизапальною, так і прозапальною дією, цитокіни здійснюють регуляторну функцію не тільки в імунній системі, але і забезпечують численні зв'язки між нервовою та ендокринною ланками [1]. Синдром системної запальної відповіді – запальна реакція на рівні цілісного організму, в основі його розвитку лежить значне зростання концентрації прозапальних цитокінів системної циркуляції, що відбувається при пошкодженні тканин.

Синтез інтерлейкіну-1 мікроглією у відповідь на розвиток церебральної ішемії є активуючим сигналом для запуску утворення інших прозапальних цитокінів (ІЛ-6 та фактору некрозу пухлин- α (ФНП- α), а також стимуляції астроцитів до продукції потенційних нейротоксичних речовин, прозапальних цитокінів, активних форм кисню та метаболітів арахідонової кислоти [5, 6, 7].

Аналіз літературних даних вказує на відсутність експериментальних даних, присвячених комплексній оцінці цитокінового профілю у щурів за умов експериментального ішемічного інсульту на тлі тривожно-депресивних розладів (ТДР)[5, 7].

Тому **метою нашої роботи** було дослідження цитокінового статусу –рівня про-/та протизапальних ІЛ за умов експериментального ішемічного інсульту коморбідного із ТДР.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 3 групи:

1 група (n=10) –інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група (n=10) – щури із експериментальним ішемічним інсультом;

3 група (n=10) – тварини, яким моделювали ішемічний інсульт та ТДР.

Відтворення ішемічного інсульту у щурів проводили за допомогою моделі ендovasкулярної оклюзії середньої мозкової артерії (фокальна ішемія) за E. Z. Longa [8]. Для поглибленого вивчення патофізіологічних ланок ТДР було обрано модель резерпін-індукованої депресії у щурів. Резерпін вводили щурам внутрішньоочеревинно у вигляді суспензії, стабілізованої твіном-80, дозою 4 мг/кг [9].

Для оцінки наявності та активності системної імунізапальної реакції у сироватці крові методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем визначали рівень про- та протизапальних цитокінів –ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-1 β , ІЛ-10, тканинний фактор росту- β (ТФР- β) таФНП- α (Labsystems iEMS, Фінляндія). Принцип роботи наборів базується на «сендвіч-варіанті», для реалізації якого використовується два моноклональних антитіла із різною епітопною специфічністю до досліджуваного ІЛ[10].

Визначення рівня β -ендорфіну у крові проводили наступним чином: кров збирали у пробірку з активатором зсідання плазми та залишали при кімнатній температурі на 2 години. Пробірки центрифугували 20 хвилин на 1000 xg. Заморожену плазму зберігали при -18 °С. Визначення рівня β -ендорфіну проводили методом ELISA з тест-системою «HumanBeta-endorphin» (NovusBiologicals, Польща) [10].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [11].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [12].

Результати та їх обговорення. У щурів із ішемічним інсультом спостерігалися вірогідні зміни всіх інтерлейкінів порівню з інтактними тваринами: рівень ІЛ-1 β підвищувався в 11,1 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 – в 14,0 разів ($p < 0,05$), ФНП- α – в 2,0 рази ($p < 0,05$) та знижувався рівень β -ендорфіну в 2,0 рази ($p < 0,05$) (табл. 1).

Результати дослідження наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 1

Цитокіновий профіль щурів з експериментальним інсультом на тлі депресивно-тривожних розладів ($X \pm S_x$)

Показник	Експериментальні групи тварин		
	Інтактний контроль (n=10)	Ішемічний інсульт (n=10)	Ішемічний інсульт+ тривожно-депресив-ні розлади (n=10)
ІЛ-1 β , пг/мл	31,2 \pm 6,6	345,7 \pm 9,8*	687,9 \pm 56,2#
ІЛ-6, пг/мл	0,42 \pm 0,14	5,9 \pm 1,2*	11,2 \pm 1,5#
ФНП- α , пг/мл	7,5 \pm 2,5	15,1 \pm 2,8*	22,4 \pm 3,3#
В-ендорфін, пг/мл	28,4 \pm 5,8	14,3 \pm 4,2*	11,7 \pm 2,8#

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю;
3. # – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю та групою тварин з ішемічним інсультом.

Встановлено, що у щурів із коморбідною патологією (ішемічний інсульт та ТДР) також відмічалися вірогідні зміни рівнів цитокінів як порівняно із інтактною групою, так і з групою тварин зі змодельованим ішемічним інсультом: рівень ІЛ-1 β підвищувався в 22,0 рази ($p < 0,05$) та 2,0 рази ($p < 0,05$); ІЛ-6 – в 26,7 рази ($p < 0,05$) та 1,9 разів ($p < 0,05$); ФНП- α – в 3,0 рази ($p < 0,05$) та 1,5 рази ($p < 0,05$); знижувався рівень β -ендорфіну в 2,4 рази ($p < 0,05$) та 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Схожість патофізіологічних механізмів ішемічного інсульту та ТДР пояснюється надмірною кількістю збуджуючих амінокислот, які вивільняються за умов пошкодження

клітин та спричиняють некроз нейронів за механізмом «знищення аксонів». «Тригерними» механізмами при цьому є гіперактивація глутаматних рецепторів, підвищення до токсичних рівнів внутрішньоклітинної концентрації вільного кальцію, азот-вмісних компонентів (у тому числі реактивного оксиду азоту), активація системи цитокинової відповіді, а також різке посилення утворення пошкоджуючих радикалів з одночасним зниженням функціональної активності ферментативного і неферментативного ланок АОЗ – тобто формування ОС, який ініціює надмірну гибель нейронів [3].

Численні дослідження свідчать про ключову роль прозапальних цитокінів в розвитку ішемічного інсульту, запуску процесів, які призводять до пошкодження мозкової тканини, включаючи інфільтрацію лейкоцитами вогнища інсульту, активацію мікрогліальних клітин, індукбельної синтази оксиду азоту та циклооксигенази-2. Однак баланс цитокінів та їх зміни за умов ішемічного інсульту на тлі ТДР вивчено недостатньо [5, 6, 7].

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення динаміки протизапальних цитокінів як за умов ішемічного інсульту, так у випадку коморбідної патології.

Встановлено, що у щурів із змодельованим ішемічним інсультом рівень ІЛ-4 та ІЛ-10 вірогідно знижувався порівняно із інтактними тваринами в 2,5 рази ($p < 0,05$) та в 2,9 рази ($p < 0,05$) відповідно ($3,2 \pm 0,6$ пг/мл проти $8,1 \pm 1,3$ пг/мл та $3,3 \pm 1,0$ пг/мл проти $9,6 \pm 1,6$ пг/мл) (рис. 1).

У групи тварин із коморбідною патологією нами відмічалися наступні зміни: рівень ІЛ-4 вірогідно знижувався в 3,5 рази ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами та в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно щурів із ішемічним інсультом. Рівень ІЛ-10 також вірогідно знижувався в 3,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Рис. 1. Рівень протизапальних цитокінів у щурів з експериментальним інсультом на тлі депресивно-тривожних розладів

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю;
3. # – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю та групою тварин з ішемічним інсультом.

Також нами було вивчено рівень ТФР- β (рис. 2). У інтактної групи тварин даний показник становив $37,4 \pm 3,3$ пг/мл, в той час як у щурів зі змодельованою патологією його рівень складав $24,8 \pm 2,5$ пг/мл, а у групі коморбідної патології – $21,1 \pm 1,7$ пг/мл. Одержані дані вказують на вірогідне зниження ріння даного протизапального цитокіну в 1,5 разів ($p < 0,05$) у групі тварин зі змодельованим ішемічним інсультом та в 1,8 разів ($p < 0,05$) у щурів із коморбідною патологією порівняно із інтактною групою.

Рис. 2. Рівень протизапального цитокіну ТФР-β у щурів з експериментальним інсультом на тлі депресивно-тривожних розладів

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю;
3. # – $p < 0,05$ порівняно з групою інтактного контролю та групою тварин з ішемічним інсультом.

Цитокінова мережа саморегульована і зміна продукції кожного із цитокінів призводить до порушення синтезу інших учасників запального процесу, що в кінцевому результаті, веде до розвитку гіперреактивності запалення. Ексайтотоксичність, індукована гіперактивацією нейромедіаторної системи збуджуючих амінокислот, пошкодження клітинних мембран і мітохондрій як їх основних енергетичних ресурсів, інтенсифікація процесів ліпопероксидації, гіперсекреція прозапальних цитокінів і факторів росту, запалення, апоптоз часто розглядаються як потенційні мішені для розробки схем терапевтичного впливу при лікуванні [5, 13].

Розвиток як експериментального ішемічного інсульту, так і даного стану на тлі ТДР, супроводжувався одночасним значним підвищенням вмісту прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α) у периферичній крові. Синтез ІЛ-1 мікроглією у відповідь на розвиток церебральної ішемії є активуючим сигналом для запуску утворення інших прозапальних цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-α), а також стимуляції астроцитів до продукції потенційних нейротоксичних речовин, прозапальних цитокінів, активних форм кисню та метаболітів арахідонової кислоти.

В свою чергу ФНП-α володіє токсичною дією на нейрони шляхом активації системи генерації активних форм кисню, що різко індукує процеси переокиснення ліпідів, у тому числі, за рахунок взаємодії з сигнальною системою сфінгомелінового циклу [5].

З посиленням вивільнення прозапальних цитокінів і факторів росту, а також з активацією процесів ліпопероксидації та пов'язаними із цим пригніченням вираженості антиоксидантного захисту – як однією з ланок патогенезу ішемічного інсульту [2].

Висновки. Дослідження рівня про-/та протизапальних цитокінів у щурів як за умов ішемічного інсульту, так і коморбідної патології дозволило встановити їх вірогідні зміни, що супроводжувалися різким підвищенням прозапальних ІЛ-6, ІЛ-1β, ФНП-α та β-ендорфіну. Зміна продукції кожного із цитокінів призводить до порушення синтезу інших учасників запального процесу, що в кінцевому підсумку, веде до розвитку гіперреактивності протікання запального процесу.

Література/ References:

1. Interleukins and ischemic stroke / H. Zhu, S. Hu, Y. Li et al. *Frontiers in immunology*. 2022. Vol. 12. e828447.
2. Ischemic stroke / B. C. V. Campbell, D. A. De Silva, M. R. Macleod et al. *Nature reviews. Disease primers*. 2019. Vol. 5 (1). e70.
3. Ischemic stroke, obesity, and the anti-inflammatory role of melatonin / N. Yawoot, P.

Govitrapong, C. Tocharus, J. Tocharus. *BioFactors (Oxford, England)*. 2021. Vol. 47 (1). P. 41–58.

4. Jauch E. C., Saver J. L., Adams H. P. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2013. Vol. 44 (3). P. 870–947.

5. Inflammation, Oxidative Stress, Vascular Aging and Atherosclerotic Stroke / I. K. Koutsaliaris, I. C. Moschonas, L. M. Pechlivani et al. *Current medicinal chemistry*. 2020. Vol. 29 (34). P. 5496–5509.

6. Inflammatory responses after ischemic stroke / J. H. DeLong, S. N. Ohashi, K. C. O'Connor, L. H. Sansing. *Seminars in immunopathology*. 2022. Vol. 44 (5). P. 625–648.

7. Joundi R. A., Menon B. K. Thrombus composition, imaging, and outcome prediction in acute ischemic stroke. *Neurology*. 2021. Vol. 97 (20). P. 68–78.

8. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats / E. Z. Longa, P. R. Weinstein, S. Carlson, R. Cummins. *Stroke*. 1986. Vol. 20. P. 84–91.

9. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с. [*Doclinicalinvestigation of medicines: metod. reccom. / by redaction of member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.*]

10. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [*Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.*]

11. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61. [*Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. Vol. 7. P. 47–61.*]

12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с. [*Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. Statistical methods in medical and biological investigations with using Excel. - K.: MORION, 2000. 320 p.*]

13. Kneebone I. I., Neffgen L. M., Pettyfer S. L. Screening for depression and anxiety after stroke: developing protocols for use in the community. *Disability and rehabilitation*. 2012. Vol. 34 (13). P. 1114–1120.

14. Macrophage-disguised manganese dioxide nanoparticles for neuroprotection by reducing oxidative stress and modulating inflammatory microenvironment in acute ischemic stroke / C. Li, Z. Zhao, Y. Luo et al. *Advanced science*. 2021. Vol. 8 (20). e2101526.

Робота надійшла в редакцію 18.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування